

KOMPYUTER ILMLARI VA DASTURLASH TEXNOLOGIYALARI TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING KREATIV FIKRLASHLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Shojonov Muzaffar Axmadovich

Urganch Davlat Universiteti

"Fizika-matematika" fakulteti "Kompyuter ilmlari" kafedrası o'qituvchisi

Raqamli ta'lim texnologiyalari markazi texnik qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10437328>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari ta'lim yo'nalishi talabalarining kreativ fikrlashlarini rivojlantirish texnologiyasi, talabalarining yaratuvchan fikrlash qobiliyatlarini o'stirishga qaratilgan ta'lim metodologiyasi targ'ib qilingan.

Kalit so'zlar: dasturlash, ta'lim tizimi, veb-dasturlash, innovatsion, PBL, sun'iy intellekt, metodologiya.

XIX asrda jamiyatimizning ko'plab sohalarida kuchli raqobatbardosh xolda qolish uchun jahon hamjamiyati ijodkorlik va innovatsiyalarni harakatlantiruvchi shaxslarni yetkazib chiqarish eng muhim omil sifatida baholamoqda. Dunyo bo'ylab hukumatlar o'ylay oladigan ijodiy va innovatsion aqlli odamlarni qidirmoqda. Xalq ijodining iqtisodiy ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ijodiy tafakkur narsalarning mohiyatini va uning ichki munosabatlarini ochibgina qolmay, balki innovatsiyalar, yangi, yangi talqinlar va qimmatli mahsulotlarni olib kelishni hosil qiladi. Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari ta'lim yo'nalishi talabalarining kreativ fikrlashlarini rivojlantirish texnologiyasi, talabalarining yaratuvchan fikrlash qobiliyatlarini o'stirishga qaratilgan ta'lim metodologiyasini anglatadi. Bu jarayon quyidagi usullar orqali amalga oshirilishi mumkin:

- Muammo asosidagi o'qitish (Problem-Based Learning - PBL): Talabalar real hayot muammolarini hal qilishda dasturlash va kompyuter bilimlarini qo'llash orqali o'zlarining muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar.
- Loyihalar asosida o'qitish (Project-Based Learning - PjBL): Talabalar jamoa bo'lib yoki yakka tartibda loyihalar ustida ishlaydilar. Bu jarayon ularning amaliy ko'nikmalarini, jamoa bilan ishlash qobiliyatini va yechimlarni ijodiy yondashuv asosida topish qobiliyatini oshiradi.
- Texnologiya va dasturiy vositalardan foydalanish: Zamonaviy dasturlash muhitlari, ishlab chiqish vositalari va texnologiyalar (masalan, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili, veb-dasturlash) talabalarga real muammolarni hal qilishda yordam beradi.
- Ijodiy fikrlashni rag'batlantirish: Masalalarni turli nuqtai nazardan ko'rib chiqish, g'oyalar generatsiyasi va innovatsion yechimlarni izlash talabalarining ijodiy fikrlash qobiliyatlarini kuchaytiradi.
- O'z-o'zini ta'lim olish: O'quvchilarni mustaqil o'rganish va o'z bilimlarini doimiy ravishda yangilashga undash.

Bu metodologiya, o'qituvchilarning talabalarga qo'llab-quvvatlovchi va yo'naltiruvchi rolini talab qiladi. Shuningdek, bu jarayon ta'lim muassasalarida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini va o'qitish uslublarini integratsiyalashni talab etadi.

"Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari ta'lim yo'nalishi talabalarining kreativ fikrlashlarini rivojlantirish"da diqqat qaratiladigan eng muhim omillar quyidagilardan iborat:

1. Innovatsion Ta'lim Muhiti: Ta'lim muassasalari talabalarga zamonaviy va amaliy dasturlash texnologiyalarini, shuningdek, yangi pedagogik usullarni taqdim etishi kerak. Bu talabalarining

texnologiyalarga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni yangi g'oyalarni sinab ko'rishga undaydi.

2. Amaliy Loyihalar va Real Hayot Muammolari: Talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini berish. Bu ularning muammolarni hal qilish va ijodiy yechimlar topish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

3. Muammo Asosidagi O'qitish (PBL) va Loyiha Asosidagi O'qitish (PjBL): Talabalarni haqiqiy muammolarni hal qilish va loyihalar ustida ishlashga jalb qilish, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy yechimlarni ishlab chiqish qobiliyatlarini oshiradi.

4. O'z-o'zini Ta'lim Olish va Doimiy O'rganish Madaniyati: Talabalarni o'z bilimlarini mustaqil ravishda yangilab turishga undash, masalan, onlayn kurslar, seminarlar va vebinarlar orqali.

5. Texnologik Vositalar va Dasturlar bilan Ishlash: Dasturlash muhitlari, ishlab chiqish vositalari va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

6. Ijodiy Fikrlash va Innovatsion Yechimlarni Rag'batlantirish: Talabalarni yangi g'oyalar yaratish va ularni amaliyotga tatbiq etishga undash.

7. Jamoa Ishi va Kommunikatsiya Ko'nikmalari: Talabalar orasida hamkorlik madaniyatini rivojlantirish, bu esa ularning jamoa bo'lib ishlash va g'oyalarni muhokama qilish qobiliyatlarini oshiradi.

8. Tanqidiy Fikrlash va Muammolarni Tahlil Qilish Qobiliyatlari: Talabalarni murakkab muammolarni tahlil qilish va ularni turli nuqtai nazardan ko'rib chiqishga o'rgatish.

Bu omillar talabalarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini oshirishda muhim rol o'ynaydi va ularni kelajakdagi muvaffaqiyatli dasturchi va texnologiya mutaxassislariga aylantirishda yordam beradi. Kompyuter fanlari talabalarining ijodiy rivojlanishini rag'batlantirish juda muhimdir, chunki bu:

1. Yangiliklar va Innovatsiyalar Uchun Zarur: Kompyuter fanlari tez o'zgaruvchan va innovatsion soha bo'lib, bu sohada muvaffaqiyatga erishish uchun yangi yechimlar va yondashuvlar zarur. Talabalarining ijodiy rivojlanishi ularni yangi g'oyalar yaratishga va texnologik rivojlanishlarga hissa qo'shishga tayyorlaydi.

2. Muammolarni Hal Qilish Qobiliyatini Oshiradi: Ijodiy fikrlash talabalarga murakkab muammolarni noyob va samarali usullar bilan hal qilishga yordam beradi. Bu ko'nikma dasturlash va kompyuter fanlarida juda muhimdir.

3. Muvaffaqiyatli Karyera Imkoniyatlari: Ijodkorlik bugungi kunda IT va texnologiya sohasidagi ish beruvchilar tomonidan qidiriladigan asosiy ko'nikmalardan biridir. Ijodkor xodimlar yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqishda asosiy rol o'ynaydilar.

4. Texnologik O'zgarishlarga Moslashuvchanlik: Ijodiy fikrlash talabalarga tez o'zgaruvchan texnologik muhitga moslashishga yordam beradi. Bu ularni kelajakdagi o'zgarishlarga tayyorlaydi va moslashuvchan bo'lishlarini ta'minlaydi.

5. O'z-o'zini Rivojlantirish va O'rganish Qobiliyati: Ijodiy fikrlash talabalarni doimiy o'rganishga va o'z bilimlarini yangilab turishga undaydi, bu esa ularning uzluksiz rivojlanishiga yordam beradi.

6. Jamoa Ishida Muammolarni Hal Etish: Ijodiy rivojlanish talabalarga jamoa ishida samarali ishlash va birgalikda muammolarni hal qilishda yordam beradi, bu esa IT loyihalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga asosdir.

7. Kengroq Fikrlash Doirasi va Tashabbuskorlik: Ijodiy rivojlanish talabalarga turli xil fikrlash uslublarini qabul qilish va yangi tashabbuslarni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Shu sabablarga ko'ra, kompyuter fanlari talabalarining ijodiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ularni zamonaviy va raqobatbardosh bozorga tayyorlashning muhim qismidir. Bu ularning shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatlariga katta hissa qo'shadi.

O'quvchilarni ushbu atmosferaga to'la qonli safarbar qilish.

Bu o'lchov analogik va metaforik fikrlashni kuchaytirish bilan bog'liq. Analogik fikrlash muammoni yechishning eng muhim evristikalaridan biridir. Ilgari ma'lum bo'lgan muammolardan yangilariga qadar echimlar va o'xshashliklarni mavhumlash va qo'llash qobiliyati, yangi vaziyatlarga oldingi samarali tajribalar orqali yechim bera olishi. Olimlarimizning fikriga ko'ra, talabalar sinchkovlik bilan tekshirganda o'z tuzilmalari uchun o'xshash muammolarga duch kelganlarida, ular muammolar haqida yanada mustahkam kontseptual bilimga ega bo'ladilar va kuchliroq muammo sxemasini yaratadilar. Ushbu o'lchov ma'lumot qidirish bilan ham bog'liq. Kashfiyot va innovatsiyalarda muvaffaqiyat qozongan talabalar oldingi va tegishli ishlardan xabardor bo'lishlari kerak, o'z ishini rivojlantirishda qo'llanilishi kerak bo'lgan tamoyillar va usullardan xabardor bo'lishi lozim. Talabalar birgalikda izlanish jarayonida dialog maydonini kengaytiradilar. Maqsadni o'z ichiga olgan ma'lumot va ilhom uchun ma'lumot izlash, tegishli va ahamiyatsizligini aniqlash, ma'lumot, tanish ma'lumotni tan olish va yangi ma'lumotlar bilan kurashish, texnikani qayta qo'llash va moslashtirish uslublari, ochiq fikrga ega bo'lgan tajriba va maqsadga ega bo'lgan tajriba, davlat maqsadlari va aqliy hujum, gipotezani moslashtirish va taxminlar yaratish, metaforaning o'xshash va farqli tomonlarini o'rganish va tadqiq qilish, bu barishi ongni rivojlantirish uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan qadamlardan eng muhimlaridir.

Dastlabki natijalar shuni ko'rsatdiki, bu yerda taqdim etilgan ramka talabalarga imkon berishi bilan birga hamkorlikda muhim ijodiy strategiyalarni kashf qilishiga turtki bo'ladi.

References:

1. Lazakidou, G., Retalis, S. Talabalarga o'z-o'zini boshqarish qobiliyatiga ega bo'lishga yordam berish uchun kompyuter tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan hamkorlikda o'rganish strategiyalaridan foydalanish. 2010, 54: 313.
2. Wegerif, R. Texnologiyada fikrlashni o'rgatishda dialogning roli. Muloqot va taraqqiyot 2010; 338-357.
3. Jonassen, D. H. 2010. Muammoni hal qilishda tadqiqot muammolari, Ta'lim tadqiqotlari bo'yicha 11-xalqaro konferentsiya Yangi O'rganish va o'qitish uchun ta'lim paradigmasi.
4. J. P. Guilford, Inson aqlining tabiati. Nyu-York: MakGrou-Xill, 1967 yil.
5. Ponty, M. Ko'rinadigan va ko'rinmas. Evanston: Shimoli-g'arbiy U Press, 1968.
6. Dyui, J. Aniqlik uchun qidiruv: bilim va harakat munosabatlarini o'rganish. London: Jorj Allen va Unvin, 1929 yil.